

JISN
Volume|1
Issue|4
2025

**JOURNAL OF
INTERNATIONAL
SCIENCE
NETWORKS**

**FAST SUPPORT
AND RESULT**
JOURNALS

www.bestjournalup.com

SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY HOLAT TO'G'RISIDAGI UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBOTI

Otashev Jahongir Burkhanovich

Annotation:

Ushbu maqolada sanoat korxonalarida asosiy vositalarni dastlabki tan olish, baholash, eskirish hisoblash, qayta baholash, qadrsizlanish bo'yicha testdan o'tkazish va asosiy vositalar to'g'risidagi ma'lumotlarni yoritib berishga oid hisobga olish tartibi 16-son BHXS "Asosiy vositalar"da ko'rib chiqilgan. Asosiy 55vositalarni qadrsizlanishini testdan o'tkazish tartibi 36-son BHXS "Aktivlar qadrsizlanishi"da batafsil yoritib berilgan. Asosiy vositalarning boshlang'ich qiymati asosiy vositani demontaj qilish, tugatish va u joylashgan joyni qayta tiklash bo'yicha sarflarni dastlabki hisob bahosini o'z ichiga oladi. Asosiy vositalar bu quyidagi mezonlarga javob beradigan moddiy aktivlardir.

Keywords:

Asosiy vositalar, eskirish, asosiy vositalarni hisobdan chiqarish, davlat grantlari, investitsion mulk, qiymat bo'yicha baholash.

E-mail:

jahongirotashev7@gmail.com

Author information:

International School of Finance Institute of Technology and Science "Buxgalteriya hisobi" kafedrasi o'qituvchisi

Kirish

Asosiy vositalar obyektining boshlang'ich qiymati quyidagi mezonlar bajarilganda aktiv sifatida tan olinadi tashkilotga mazkur obyekt bilan bog'liq kelgusi iqtisodiy naflar kelishi ehtimoli mavjud bo'lsa va obyektning boshlang'ich qiymatini ishonchli baholash mumkin bo'lsa.

Tashkilotga aktivdan kelgusi iqtisodiy naflar kelishi bo'yicha ishonch ushbu aktivlar bo'yicha barcha risklar va naflar tashkilotga o'tgan paytda aniqlanishi mumkin. Amaliyotda ko'pincha bu vaqt aktivlar tashkilotga yetkazib berilgan sana hisoblanadi. Aktivni yetkazib berish va aktiv bilan bog'liq risklar va naflar xarid qiluvchi tashkilotga o'tish paytida ko'pincha shartnoma shartlarida ko'rsatib o'tiladi.

16-son BHXSda tan olish maqsadlari uchun asosiy vositaning hisob birligi belgilanmagan. Shuning uchun, tashkilotning o'ziga xos shart-sharoitlarida tan olish mezonlarini qo'llashda mulohaza yuritish talab etiladi. Ayrim hollarda shablonlar, asboblardan va qoliqlar kabi alohida ahamiyatli bo'lmagan obyektlarni jamlash va tan olish mezonlarini jamlangan qiymatga nisbatan qo'llash o'rinli bo'lishi mumkin.

Tashkilot asosiy vosita obyektini bo'yicha dastlab tan olingan umumiy summani uning ahamiyatli bo'lgan komponentlari o'rtasida taqsimlaydi va har bir komponent bo'yicha alohida eskirish hisoblaydi. Masalan, samolyot korpusi va motori bo'yicha eskirish alohida hisoblanishi o'rinli bo'lishi mumkin.

Ehtiyot qismlar, ishlatilmayotgan va yordamchi uskunalar odatda zaxiralar sifatida tasniflanadi va ishlatilishi bilan xarajatlarga kiritiladi. Lekin ahamiyatli ehtiyot qismlar asosiy vositalar ta'rifiga javob berganda ushbu BHXSga muvofiq tan olinadi.

Asosiy vositalarni dastlabki baholash

Aktivning tan olish mezonlariga javob beradigan asosiy vosita obyektini boshlang'ich qiymat bo'yicha baholanadi.

Boshlang'ich qiymat bu Boshlang'ich qiymat-aktivni xarid qilish yoki yaratish paytida uni xarid qilish uchun to'langan pul mablag'lari yoki pul mablag'larining ekvivalentlari, yoxud boshqa tovonning haqqoniy qiymati yoki qo'llash mumkin bo'lgan hollarda, boshqa MHXSning, masalan 2-son MHXS "Aksiyaga asoslangan to'lov"ning muayyan talablariga muvofiq mazkur aktivni dastlabki tan olinishida unga kiritiladigan summadir.

Boshlang'ich qiymat dastlab asosiy vosita obyektini xarid qilish yoki qurish bilan bog'liq sarflarni, hamda asosiy vositani qurib bitkazish, qisman almashtirish yoki unga xizmat ko'rsatish uchun amalga oshirilgan keyingi sarflarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, asosiy vosita obyektining boshlang'ich qiymati bunday obyektini qurish, qurib bitkazish, qisman almashtirish yoki unga xizmat ko'rsatish uchun foydalaniladigan, foydalanish huquqidagi aktivlarning eskirishi kabi aktivlarning ijarasi bilan bog'liq sarflarni o'z ichiga olishi mumkin.

Asosiy vosita obyektining boshlang'ich qiymati quyidagilardan tashkil topadi:

- sotib olish narxi, shuningdek savdo chegirmalari va qisman qaytarishlar (ribeyt) chiqarib tashlangan holda import bojlari va qoplanmaydigan soliq summasi;
- aktivni undan rahbariyati tomonidan nazarda tutilgan tarzda foydalanish uchun zarur bo'lgan joy va holatga keltirish bilan bog'liq bevosita sarflar.
- asosiy vosita obyektini demontaj qilish va olib tashlash hamda u joylashgan joydagi tabiiy resurslarni qayta tiklash uchun qilinadigan sarflarning dastlabki hisob bahosi.
- Kvalifikatsiyalanadigan aktivga oid qarzlardan bo'yicha sarflar

Ko'p tashkilotlar asosiy vositalarni demontaj qilish, tugatish va qayta tiklash bo'yicha majburiyatlarga ega bo'ladi. Bunday sarflarga nisbatan 2-son BHXS "Zaxiralar" yoki 16-son BHXS qo'llanadi. 2-son BHXS yoki 16-son BHXSga muvofiq hisobga olingan sarflar bo'yicha majburiyatlar 37-son BHXS "Baholangan majburiyatlar, shartli majburiyatlar va shartli aktivlar"ga muvofiq tan olinadi va baholanadi.

Quyida bevosita sarflarga misollar keltirilgan:

- asosiy vosita obyektini bevosita qurish yoki xarid qilish natijasida yuzaga keladigan xodimlarning daromadlari bo'yicha sarflar;

- er maydonlarini tayyorlash sarflari;
- etkazib berish va ortish-tushirish bilan bog'liq dastlabki sarflar;

- o'rnatish va montaj bo'yicha sarflar;
- aktivni tegishli joyga va holatga keltirish paytida ishlab chiqarilgan mahsulotni (uskunalarni sinovdan o'tkazishda ishlab chiqarilgan namunalari kabi) sotishdan olingan pul mablag'lari sof tushishi summasi chegirilgan aktivning to'g'ri ishlashini sinovdan o'tkazish sarflari;

- professional xizmatlar uchun haqlar.

Asosiy vositalar obyektining boshlang'ich qiymatiga kirmaydigan sarflarga misol tariqasida quyidagilar keltirilgan:

- yangi ishlab chiqarish majmuasini ochish sarflari;

- yangi mahsulot yoki xizmat turini joriy etish sarflari (shu jumladan, reklama va namoyish etish sarflari);

- yangi joyda yoki xaridorlarning yangi sinfi bilan tijorat faoliyatini olib borish sarflari (shu jumladan, xodimlarni qayta tayyorlash sarflari);

- ma'muriy va boshqa umumiy ustama xarajatlar.

Asosiy vositalar objekti undan rahbariyat tomonidan nazarda tutilgan

maqsadda foydalanish uchun zarur bo'lgan joy va holatga keltirilganda sarflarning tan olinishi to'xtatiladi. Shu bois, obyektidan foydalanish jarayonida yoki obyektini joyini o'zgartirishda amalga oshirilgan sarflar ushbu obyektning balans qiymatiga kiritilmaydi. Masalan, quyidagi sarflar asosiy vositalar obyektining balans qiymatiga kiritilmaydi:

- obyekt rahbariyat tomonidan nazarda tutilgan maqsadda foydalanish uchun tayyor, lekin foydalanishga topshirilmagan yoki to'liq quvvatidan past darajada foydalanganda amalga oshirilgan sarflar;

- dastlabki operatsion zararlar, masalan mazkur obyekt yordamida amalga oshirilayotgan ishlab chiqarishga bozor talabini shakllantirish davrida ko'rilgan operatsion zararlar.

- tashkilot faoliyatini qisman yoki to'la ko'chirish yoki qayta tashkil etish sarflari.

O'zida yaratilgan aktivning boshlang'ich qiymati xuddi xarid qilingan aktiv uchun ishlatilgan tamoyillarni qo'llash orqali aniqlanadi. Agar tashkilot shu kabi aktivlarni o'zining odatiy faoliyati davomida sotish uchun yaratasa, aktivning boshlang'ich qiymati 2-son BHXSga muvofiq bo'ladi. Shunday qilib, bu kabi sarflarni aniqlashda har qanday ichki foyda chiqarib tashlanadi. Shunga o'xshash, o'zida yaratilgan aktiv uchun me'yoridan ortiq sarflangan material, mehnat yoki boshqa resurslar sarfi aktivning boshlang'ich qiymatiga kiritilmaydi.

Kechiktirilgan to'lov asosida AVlarni xarid qilish

Asosiy vositalar obyektining boshlang'ich qiymati tan olish sanasida pul mablag'lari bilan darhol to'lanishi mumkin bo'lgan ekvivalent narxga teng bo'ladi. Agar to'lovni odatiy kreditlash shartlaridan tashqarida bo'lgan kechiktirish orqali amalga oshirilsa, pul mablag'lari bilan darhol to'lanishi mumkin bo'lgan ekvivalent narx va barcha to'lovlar summasi o'rtasidagi farq,

agar u 23-son BHXSga muvofiq kapitallashtirilmasa, kreditlashning butun muddati mobaynida foiz xarajatlari sifatida tan olinadi.

Davlat grantlari

Asosiy vositalar obyektining balans qiymati davlat grantlarining olinishi orqali kamaytirilishi mumkin. Davlat grantlari 20-son BHXS "Davlat grantlari hisobi va davlat yordami to'g'risidagi ma'lumotlarni yoritib berish"ga muvofiq hisobga olinadi.

Tekinga olingan mulk

Aktiv biror to'lovsiz yoki tovonsiz olinishi bo'yicha MHXSlarda biror ko'rsatma berilmagan. Shuning uchun tashkilot 8-son BHXSga muvofiq, o'zining hisob siyosatini ishlab chiqishi lozim. Amaliyotda bunday obyektlar haqqoniy qiymatda hisobga olinishi yoki nol qiymat bo'yicha hisobga olinishi bo'yicha tajriba mavjud.

Asosiy vositalarni ayriboshlash orqali xarid qilish

Asosiy vositalar nomonetar aktivga yoki aktivga yoxud monetar va nomonetar aktivlar kombinatsiyasiga ayriboshlash orqali xarid qilinishi mumkin.

Bunday asosiy vositalar quyidagi holatlardan tashqari hollarda haqqoniy qiymat bo'yicha hisobga olinadi:

- ayriboshlash operatsiyasi tijoriy mohiyatga ega bo'lmasa;
- olingan aktivning ham berilgan aktivning ham haqqoniy qiymatini ishonchli baholash mumkin bo'lmasa.

Agar xarid qilingan aktiv haqqoniy qiymat bo'yicha baholanmasa, u holda uning boshlang'ich qiymati berilgan aktivning balans qiymati bo'yicha baholanadi.

Asosiy vositalarni keyingi baholashlar

Tashkilot o'zining hisob siyosatini aniqlash maqsadida boshlang'ich qiymat modelini yoki qayta baholash modelini tanlashi lozim. Ushbu modellardan birini tanlash individual aktiv uchun emas, balki

asosiy vositalarni sinfi bo'yicha tanlanishi lozim.

Asosiy vositalarning guruhi – bu tashkilot faoliyatida foydalanilishi va o'xshash xususiyatlarga ega aktivlar guruhidir. Asosiy vositalarning alohida sinflariga misollar quyidagilardir:

- er;
- er va binolar;
- mashina va asbob-uskunalar;
- kemalar;
- samolyot;
- avtotransport vositalari;
- mebel va jihozlar;
- ofis jihozlari;
- hosildor o'simliklar.

Boshlang'ich qiymat modeli bo'yicha asosiy vosita obyekti jamg'arilgan eskirish va qadrsizlanishdan jamg'arilgan zararlar chegirilgan holda boshlang'ich qiymat bo'yicha hisobga olinadi.

Qayta baholash modeli bo'yicha asosiy vosita obyekti keyingi jamg'arilgan eskirish va qadrsizlanishdan keyingi jamg'arilgan zararlarni chegirgan holda, qayta baholash sanasidagi haqqoniy qiymatni aks ettiradigan qayta baholangan qiymatda hisobga olinishi lozim. Hisobot davri oxirida balans qiymatini uning haqqoniy qiymatidan sezilarli farqlanmasligi uchun qayta baholash muntazam amalga oshirilishi lozim.

Qayta baholash modeli.

Tanlab qayta baholashga yo'l qo'ymaslik maqsadida barcha asosiy vositalar bir paytda qayta baholanadi. Lekin, aktivlarning sinfi, agar tegishli sinfga taalluqli asosiy vositalarni qayta baholash qisqa davr ichida amalga oshirilsa va qayta baholash natijalari doimo yangilanib borilsa, ma'lum bir navbat bilan qayta baholanishi mumkin.

Qayta baholash modeli bo'yicha jamg'arilgan eskirishni hisobga olish.

Asosiy vosita obyekti qayta baholanganda, ushbu aktivning balans qiymati

uning qayta baholangan qiymatigacha yetkaziladi. Qayta baholash sanasida aktiv quyidagi usullardan biri asosida hisobga olinadi :

• **1-usul.** Aktivning yalpi balans qiymati uning balans qiymatini qayta baholashga mos holda tuzatiladi. Masalan, yalpi balans qiymat kuzatiladigan bozor ma'lumotlariga asosan qayta hisoblanishi yoki balans qiymatining o'zgarishiga mutanosib

qayta hisoblanishi mumkin. Qayta baholash sanasiga qadar jamg'arilgan eskirish aktivning yalpi balans qiymati va qadrsizlanishdan jamg'arilgan zararlarni hisobga olgan balans qiymati o'rtasidagi farqqa teng summaga tuzatiladi;

• **2-usul.** Jamg'arilgan eskirish aktivning yalpi balans qiymatidan chegiriladi va sof balans qiymati qayta baholanadi.

Ikki usulda ham natija bir xil bo'ladi.

1-jadval

Asosiy vositalarni qayta baholash.

Masala.				
Boshlang'ich qiymati 2000 p.b ga teng, jamg'arilgan eskirish summasi 800 p.b ga teng aktiv 3000 p.b ga teng haqqoniy qiymatga baholangan. 1-usul.				
		AVning boshlang'ich qiymati	Jamg'arilgan eskirish	Balans qiymati
	Qayta baholashdan oldin	2000	(800)	1200
	Haqqoniy qiymat			3000
	Qayta baholash natijasida qiymatning o'sishi			1800
	Qayta baholashdan so'ng 2-usul.	5000	(2000)	3000
	Asosiy vositaning boshlang'ich qiymati		2000	
	Jamg'arilgan eskirish summasi		(800)	
	Balans qiymati		1200	
	Qayta baholash summasi		3000	
	Qayta baholash natijasida qiymatning o'sishi		1800	

Qayta baholashdan foyda

Agar qayta baholash natijasida aktivning balans qiymati oshadigan bo'lsa, u holda ushbu oshgan summa boshqa umumlashgan daromadlar tarkibida tan olinishi hamda xususiy kapital tarkibidagi "Qayta baholash natijasida qiymatning o'sishi" moddasida jamg'arilib borishi lozim. Lekin bunday o'sish summasi oldin foyda yoki zararlarda tan olingan ayni shu aktivni qayta baholash natijasida qiymatning kamayishi summasini tiklaydigan summada

foйда yoki zararlarda aks ettirilishi lozim.

Xususiy kapital tarkibidagi qayta baholash natijasida qiymat o'sishining jamg'arilgan summasi tegishli aktiv realizatsiya qilingan paytda bevosita taqsimlanmagan foydaga kiritilishi mumkin. Jami qiymat o'sishi tegishli aktivdan foydalanish tugatilganda yoki aktiv hisobdan chiqarilgan paytda taqsimlanmagan foyda tarkibiga o'tkazilishi mumkin. Lekin qiymat o'sishining bir qismi tashkilot tomonidan aktivdan foydalanish jarayonida

taqsimlanmagan foyda tarkibiga o'tkazilishi mumkin. Bunday holatda taqsimlanmagan foydaga o'tkaziladigan qiymat o'sishi summasi qayta baholangan balans qiymatiga asosan hisoblangan eskirish summasi va aktivning boshlang'ich qiymatiga asosan hisoblangan eskirish summasi orasidagi farqqa teng bo'ladi. Qayta baholash natijasida qiymat o'sishi schetidan taqsimlanmagan foyda schetiga o'tkazmalar foyda yoki zararlar orqali aks ettirilmaydi.

Qayta baholashdan zarar.

Agar qayta baholash natijasida aktivning balans qiymati kamayadigan bo'lsa, u holda ushbu kamayish summasi foyda yoki zararlar tarkibida tan olinishi lozim. Lekin bunday kamayish summasi boshqa umumlashgan daromadlar tarkibidagi ayni shu aktivga tegishli "Qayta baholash natijasida qiymatning o'sishi" moddasi kredit qoldig'i summasi miqdorida debetlanishi lozim. Umumlashgan daromadlar tarkibida tan olingan kamayish summasi xususiy kapital tarkibidagi "Qayta baholash natijasida qiymatning o'sishi" moddasida jamg'arilgan summani kamaytiradi.

Qayta baholash va kechiktirilgan soliq.

Asosiy vositalarning qayta baholanishi natijasida yuzaga keladigan soliqlar (agar mavjud bo'lsa) 12-son BHXS "Foyda soliqlari"ga muvofiq tan olinadi va yoritib beriladi.

Eskirish.

Eskirish – bu aktivning eskirish hisoblanadigan qiymatini foydali xizmat muddati davomida tizimli taqsimlash hisoblanadi. Eskirish hisoblash usuli aktivdan olinadigan kelgusi iqtisodiy nafni tashkilot tomonidan kutilayotgan iste'molining xarakterini aks ettirishi lozim.

Buni bilish muhim Aktivning haqqoniy qiymati uning balans qiymatidan katta bo'lgan hollarda ham eskirish hisoblash

davom ettiriladi, bundan aktivning tugatish qiymati uning balans qiymatidan katta bo'lgan hollar mustasno. Aktivni ta'mirlash va unga texnik xizmat ko'rsatish davrida eskirish hisoblash to'xtatilmaydi.

Har bir davr uchun eskirish summasi odatda foyda yoki zarar tarkibida tan olinadi. Lekin, ayrim holatlarda aktivda mujassamlashgan kelgusi iqtisodiy naflar boshqa aktivlarni ishlab chiqarishda sarflanadi. Bunday holatda, hisoblangan eskirish summasi shunday boshqa aktiv boshlang'ich qiymatining tarkibiy qismini tashkil etadi va uning balans qiymatiga kiritiladi. Masalan, ishlab chiqarish zavodi va jihozlarning eskirish summasi zahiralarni qayta ishlash qiymatiga kiritiladi.

Komponentlar eskirishi.

Agar asosiy vosita obyekt har qanday komponentning boshlang'ich qiymati bunday obyektning umumiy boshlang'ich qiymatiga nisbatan ahamiyatli bo'lsa, bu komponent bo'yicha alohida eskirish hisoblanadi.

Asosiy vosita obyektning ahamiyatli komponenti bo'yicha foydali xizmat muddati va eskirish hisoblash usuli ushbu aktivning boshqa ahamiyatli komponenti bo'yicha foydali xizmat muddati va eskirish hisoblash usuli bilan bir xil bo'lishi mumkin. Bunday komponentlar eskirish summasini aniqlash maqsadida guruhlanishi mumkin.

Yer va binolar bir biridan ajratilishi mumkin bo'lgan aktivlardir va ular birgalikda xarid qilinsa ham alohida hisobga olinadi. Chiqindilarni ko'mish uchun ajratilgan kon va yerlardan tashqari, yer maydonlarining foydali xizmat muddati cheklanmagan va shu bois eskirish hisoblanmaydi. Binolarning foydali xizmat muddati chegaralangan va shuning uchun ular bo'yicha eskirish hisoblanadi. Bino joylashgan yer maydoni qiymatining oshishi binoning eskirish hisoblanadigan qiymatini aniqlashga ta'sir ko'rsatmaydi.

Foydali xizmat muddati.

Foydali xizmat muddati bu aktivning tashkilot tomonidan foydalanishda davom etishi kutilayotgan davr yoki tashkilot tomonidan ushbu aktivdan foydalanishdan olinishi kutilayotgan mahsulot yoki shunga o'xshash birliklar soni hisoblanadi.

Aktivning foydali xizmat muddati aktivning tashkilot uchun kutilayotgan foydaliligi nuqtai nazaridan aniqlanadi. Tashkilotning aktivlarni boshqarish siyosati aktivlar ma'lum bir vaqtdan so'ng yoki aktivda mujassamlashgan kelgusi iqtisodiy nafni ma'lum qismi o'zlashtirilganidan so'ng chiqib ketishini nazarda tutishi mumkin. Shuning uchun, aktivning foydali xizmat muddati uning iqtisodiy xizmat muddatidan qisqaroq bo'lishi mumkin. Aktivning foydali xizmat muddatining hisob bahosi tashkilotning shunga o'xshash aktivlardan foydalanish tajribasi asosida mulohaza qilish orqali amalga oshiriladi.

Eskirish quyidagi ikki sanadan oldingisida to'xtatiladi:

5-son MHXSga muvofiq sotish uchun mo'ljallangan aktiv sifatida tasniflangan sana; yoki

uni aktiv sifatida tan olish bekor qilingan sana.

Yodda tuting.

Agar aktiv bo'yicha to'liq eskirish hisoblanmagan bo'lsa, aktiv bekor turib qolganda yoki faol foydalanishdan chiqarilganda eskirish hisoblash to'xtatilmaydi. Lekin, eskirish hisoblashning ishlab chiqarish usuli qo'llanganda, mahsulot ishlab chiqarilmagan paytda eskirish summasi nolga teng bo'lishi mumkin.

Tugatish qiymatini belgilash.

Aktivning eskirish hisoblanadigan qiymati uning tugatish qiymati chegirilganidan so'ng aniqlanadi. Amaliyotda, aktivning tugatish qiymati ko'pincha ahamiyatli bo'lmagan qiymatni tashkil etadi va shu bois eskirish

hisoblanadigan qiymatni hisoblashda muhim bo'lmaydi.

Aktivning tugatish qiymati uning balans qiymatiga teng yoki undan oshadigan summagacha ko'payishi mumkin. Bunday holatda, mazkur aktivga hisoblanadigan eskirish summasi tugatish qiymati aktivning balans qiymatidan kam bo'lmasa va bo'lmaguncha nolga teng bo'ladi.

Eskirish hisoblash usullari.

Eskirish hisoblash usuli aktivdan olinadigan kelgusi iqtisodiy nafni tashkilot tomonidan kutilayotgan iste'molning xarakterini aks ettirishi lozim.

Aktivning eskirish hisoblanadigan qiymatini uning foydali xizmat muddati davomida tizimli asosda taqsimlash uchun eskirish hisoblashning turli usullaridan foydalanish mumkin. Ushbu usullar to'g'ri chiziqli usul, kamayib boruvchi qoldiq usuli va ishlab chiqarish usulini o'z ichiga oladi.

XULOSA

Xulosa qilish mumkini aktivning tugatish qiymati kamida har moliya yilining oxirida qayta ko'rib chiqilishi lozim. Tugatish qiymatini qayta ko'rib chiqish narxlar o'zgarishi va texnologiya rivojlanishi kabi omillarni hisobga olishi lozim. Agar kutishlar avvalgi hisob baholaridan farq qilsa, bunday o'zgarishlar hisob baholaridagi o'zgarish sifatida 8-son BHXS "Hisob siyosati, hisob baholaridagi o'zgarishlar va xatolar"ga muvofiq hisobga olinishi lozim.

Aktiv bo'yicha qo'llanadigan eskirish hisoblash usuli kamida har moliyaviy yilning yakunida qayta ko'rib chiqilishi lozim. Aktivda mujassamlashgan kelgusi iqtisodiy nafning iste'mol xarakterida ahamiyatli o'zgarish paydo bo'lganda, ushbu o'zgarishni aks ettirish maqsadida eskirish hisoblash usuli ham o'zgartirilishi lozim. Bunday o'zgarish hisob baholaridagi o'zgarishlar sifatida 8-son BHXSga muvofiq hisobga olinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Narkuziyev A. HUDUDLARDA INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH RESURS SALOHİYATI MOHIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619154> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 10-13.
2. Narkuziyev A. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK UCHUN INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619146> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 3-9.
3. Narkuziyev A., Baxriddinov Y. IQTISODIY FAOLIYATNI TASHKIL ETISHNING YANGI SHAKLI SIFATIDA TARMOQ IQTISODIYOTINING XUSUSIYATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 51-55.
4. Narkuziyev A., Muxtarov F., Qarshiboyev Z. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 33-36.
5. Narkuziyev A., Umurzakova S. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 102-120.
6. Narkuziyev A., Norbekova M. IMPROVING THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP. Science technology&Digital Finance, 1 (3), 171-186 [Электронный ресурс].
7. Narkuziyev A., Norbekova M. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INFRATUZILMA FAOLIYATIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 171-186.
8. Narkuziyev, A. (2025). THE MAIN TRENDS IN IMPROVING PRODUCTION INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES IN UZBEKISTAN: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619202>. Science technology&Digital Finance, 3(1), 5-13. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/952>
9. Narkuziyev A. THE MOST URGENT ISSUES OF THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 18-31.
10. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 32-35.
11. Narkuziyev A. TURKIYA VA XITOIY HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA O'ZBEKISTON XAM TAJRIBALARDAN INNAVATSION USULDA FOYDALANISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14375391> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 130-143.

